

**AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VOSITASIDA
HUQUQNI MUHOFAZA QILUVCHI ORGANLARDA FAOLIYAT
YURUTUVCHILARNING KASBIY KOMMUNIKATIV
KOMTETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH XORIJIY TILNING AHAMIYATI**

G‘.M.Nizamov

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti xorijiy tillar kafedrası mudiri, p.f.b.f.d(PhD)

Annotatsiya. O‘zbekiston taraqqiyotining ijtimoiy-siyosiy, huquqni muhofaza qiluvchi organlarda va boshqa soxalarda tillarni bilish insonning shaxsiy va kasbiy hayotining zarur tarkibiy qismiga aylanadi, davlat va jamiyatning lingvomadaniy tayyorgarlik natijalariga talablari ularning o‘rganilayotgan tillardan haqiqiy madaniyatlararo muloqotda foydalanish malakasida ifodalanishi lozim

Kalit so‘zlar: omilkorlik, chet tillarini o‘rganish, integratsion, ta’lim sohasi, ko‘p tillilik.

Ta’kidlash kerakki, huquqni muhofaza qiluvchi organ shaxsiy tarkibi malakasini oshirishda chet tillarini o‘qitish tizimi (tilshunoslikka ixtisoslashmagan oliy ta’lim muassasalarida) o‘zining shakllanishida va tarixiy rivojlanishida uzoq va murakkab yo‘lni bosib o‘tdi. Hozirgi davrda O‘zbekistondagi huquqni muhofaza qiluvchi organlarida chet tillarini o‘rganish zarurligi hech kimda shubha tug‘dirmaydi. Undan tashqari, jahon hamjamiyatiga qo‘shilish O‘zbekiston ta’lim tizimi oldiga yangi maqsadni qo‘yadi – o‘zini nafaqat muayyan bir madaniyat vakili deb, balki O‘zbekistonda va umuman dunyoda yuz berayotgan global umuminsoniy jarayonlardagi o‘z ahamiyatini, mas’uliyatini anglab yetgan jahon fuqarolari, madaniyat ko‘p tilliligi sub’ektlari sifatida idrok qiluvchi o‘quvchilar shaxsini shakllantirish. Nazariy tadqiqotlar tahlili bu xildagi yagona talablar sifatida mohiyati “butun umr davomida” ta’lim olishdek ta’lim uzluksizligi g‘oyasi bilan dolzarblik kasb etgan omilkorlikka yo‘naltirilgan yondashuvni belgilashga imkon beradi.

Huquqni muhofaza qiluvchi organ shaxsiy tarkibining malakasini oshirish jarayonida chet tillarining talab qilinganligidan guvohlik beruvchi holatlar orasida quyidagilarni ko‘rsatish mumkin: 1) integratsion ijtimoiy jarayonlarning globallashuvi; 2) ta’lim sohasida davlatlararo integratsiya; 3) dunyodagi tajriba va bilimlarga, ulkan axborot boyligiga, mamlakatda va xorijda sifatli ta’lim olishga yo‘l ochilishi. O‘zbekiston taraqqiyotining ijtimoiy-siyosiy, huquqni muhofaza qiluvchi organ va boshqa soxalarda tillarni bilish insonning shaxsiy va kasbiy hayotining zarur tarkibiy qismiga aylanadi, davlat va jamiyatning lingvomadaniy tayyorgarlik

natijalariga talablari ularning o‘rganilayotgan tillardan haqiqiy madaniyatlararo muloqotda foydalanish malakasida ifodalanishi lozim.

Hozirgi davrda O‘zbekiston barcha huquqni muhofaza qiluvchi organlarda eng muhim omillardan biri sifatida har bir kishi kamida xorijiy tilni bilishi, shulardan birini faol ishlatishi vazifasi ilgari surilmoqda. Misol uchun ingliz tili, nemis tili, fransuz va italyan tillari eng keng miqyosida o‘rganiladigan tillar qatoriga kiradi. Aynan shu tillar hozirda xar bir mamlakatning til siyosatini belgilaydi.

O‘zbekistonda mavjud barcha huquqni muhofaza qiluvchi tashkilot hodimlarining malaksini oshirishda globallasuv, yangi kommunikatsiya texnologiyalari, xalqaro muloqot tili sifatida ingliz tili, nemis tili, o‘shib borayotgan raqobat va tijoratlashuv xos bo‘lgan yangi sharoitlarda ish yuritmoqda. Shu munosabat bilan chet tillarini o‘rganishning organ hodimlarining malakasini oshirishdagi ahamiyati, ularning umuman mehnat bozoridagi kasbiy funksiyalari oshib ketdi, bu esa ularni o‘rganishga bo‘lgan moyilliklarning kuchayishiga olib keldi.

Bunday sharoitlarda huquqni muhofaza qiluvchi organlarining tizim siyosati o‘z ma’lumotining sifati va kasbiy faoliyat imkoniyatlari bilan ijtimoiy himoyalangan hamda doimiy o‘zgaruvchan sharoitlarda ishlashga shaxsan tayyorlangan, raqobatbardosh, malakali mutaxassislar tayyorgarligini hal etishga qaratilgan bo‘lishi lozim.

Huquqni muhofaza qiluvchi organlarning shaxsiy tarkibining malaksini oshirishda axborot kommunikatsiya texnologiyalar vositasida xorijiy tillarni umumbashariy tafakkurga ega bo‘lgan ta’lim oluvchilarning shaxsini tarbiyalashning asosiy vositalaridan biridir. Sotsiokulturalistika sohasidagi tadqiqotlar yaqqol ko‘rsatadiki, aynan o‘rganilayotgan xalqaro muloqot tilining vositalari bilan o‘quvchilarda boshqa mamlakatlar va madaniyatlar vakillariga nisbatan tolerantlik, bag‘rikenglik, xolislik xislatlarini shakllantirishni o‘z ichiga olgan bilingval ijtimoiy-madaniy kompetensiyani shakllantirishga yordam berish mumkin (V.V. Safonova, P.V. Sisoev, M. Byram, M. Fleming, S. Kramersch). Talabalar chet tilini va chet tili madaniyatini o‘rganayotib, o‘z ijtimoiy-madaniy makonini kengaytirish va madaniy jihatdan o‘zini anglash, ya’ni o‘zini ham ona tili, ham o‘rganilayotgan tillar mamlakati madaniyatlari spektridagi madaniy-tarixiy sub’ektlar sifatida anglab yetish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Shu bilan birga, chet tillarini o‘rganishning ta’lim va tarbiyaviy ahamiyati kamaymaydi. Bu talablar ongli-amaliy yoki ongli-faol uslubda o‘z aksini topadi.

Chet tilini axborot kommunikatsiya texnologiyalar vositasida ongli ravishda egallash orqali malak oshirish til hodisalarini tushunib olishni hamda nutqda lug‘aviy, fonetik va grammatik material muloqot vaziyatiga muvofiq ravishda ishlatilishini, o‘z-o‘zini nazorat qilish va o‘z-o‘zini tuzatish negizi sifatida amaliy bilimlar

egallanishini nazarda tutadi. Bunga nazariya va amaliyotni oqilona birlashtirish orqali erishiladi.

Nazariyaga yetarlicha e'tibor bermaslik ko'nikmalar puxta bo'lmasligiga, nutq to'g'riligiga ishonchsizlikka, materialni o'zlashtirish vaqtining uzayishiga va chet tilini o'rganishning umumta'lim ahamiyati pasayishiga olib keladi. Shunday bo'lsa-da, ongliklik unsurlarini tilsezgisini yaratishga ko'maklashuvchi intuitiv-imitativ ish usullarini mustahkamlash kerak.

Chet tilini o'qitishning amaliy (kommunikativ) yo'nalganligi yozma va og'zaki manbalardan axborotni ajratib olish, ya'ni turli (siyosiy, ilmiy-ommabop, agronomiyaiy) mavzulardagi adabiyotlarni yetarli darajada erkin o'qish, o'quv dasturi mavzulari bo'yicha og'zaki xabarlarini tushunish va o'rganilayotgan tilda gaplasha olish malakalarini shakllantirishni talab qiladi. Bu vazifalarga quyidagi shartlarni bajarish orqali erishish mumkin:

1. Nutq faoliyatining tinglash, so'zlash, o'qish va yozish turlariga o'zaro bog'langan, parallel, lekin bir vaqtning o'zida differenziatsiyalangan o'qitish. Ushbu holatda tarjima nutq faoliyatining yordamchi turi bo'ladi va tilshunoslikka ixtisoslashmagan oliy ta'lim muassasalari sharoitida u maxsus o'rgatilmaydi. Unga ma'noni aniqlash (semantizatsiya), bilimlar, ko'nikmalar va malakalarni nazorat qilish hamda, uni suiiste'mol qilmagan holda, ikki tilli mashqlarda murojaat qiladilar.

2. Lug'aviy, fonetik va grammatik ko'nikmalarni nutq malakalarini rivojlantirish asosi sifatida shakllantirish.

3. Bosqichma-bosqich til materialini, u bilan nutqda harakatlar va amallar bajarishni o'zlashtirish hamda eshitish, nutq so'zlash, taktil, ko'rish va qo'l harakatlari timsollarida aks etgan lingvistik belgilar andazalarini (harflar, tovushlar, morfemalar, so'zlar, so'z shakllari, so'z birikmalari, gaplarning tuzilish modellari, talaffuzlar) yaratish. U til va nutqiy mashqlar, ko'proq darajada nutqiy mashqlar yo'li bilan amalga oshiriladi; bunda asosiy e'tibor bir tilli mashqlarga qaratiladi.

Mamlakatimiz huquqni muhofaza qiluvchi organlarning shaxsiy tarkibining malaksini oshirishda axborot kommunikatsiya texnologiyalar vositasida ta'limining yutug'i va dunyo tajribasining faol qabul qilinishi oliy maktabni modernizatsiyalash muammolarini hal etish uchun asos bo'ladi. Bu nuqtai nazardan chet tillarini o'rganish bilan bog'liq vaziyat ibratlidir: so'nggi 10-15 yil ichida O'zbekistondagi huquqni muhofaza qiluvchi organlarning shaxsiy tarkibining malaksini oshirishda axborot kommunikatsiya texnologiyalar vositasida chet tilini o'qitish amaliyotida jiddiy o'zgarishlar yuz berdi. Malaka oshirish jarayonida chet tillarini o'rganishning yangi darajasi kengayib borayotgan xalqaro aloqalar va agronomiyaiy faoliyat bilan belgilandi. Buning asosida ta'kidlash mumkinki, chet tilini bilish huquqni muhofaza qiluvchi organlarning shaxsiy tarkibining ta'lim olishga intilishlari uchun qadriyat-

motiv mo‘ljali sifatida ijtimoiylashuv va bo‘lajak kasbiy shakllanish jarayonida darajalovchi vazifani bajaradi.

Jamiyatning globallashuvi sharoitida huquqni muhofaza qiluvchi organlarning shaxsiy tarkibining malaksini oshirishda axborot kommunikatsiya texnologiyalari vositasida chet tilini faol bilishga, kasbiy kommunikativ omilkorlikning yuqori darajasiga tayyorlash zarur. Buning uchun huquqni muhofaza qiluvchi organlarning shaxsiy tarkibining mutaxassislikka oid adabiyotlarni erkin o‘qishga emas, balki og‘zaki nutqni yaxshi egallashga ham o‘rgatish kerak. Bunda o‘qitishning sifati va muvaffaqiyati quyidagi asosiy shartlar bilan belgilanadi: o‘quv soatlarining soni, guruhdagi shaxsiy tarkibning soni, dars berish metodikasi, o‘qituvchilarning malakasi, o‘quv adabiyotlarining mavjudligi, chet tilini o‘qitish maqsadi va vazifalarining to‘g‘ri qo‘yilganligi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Гамаева, Л.А. Английские идиомы: проблема обучения студентов английской диалоговой речи / Л.А. Гамаева // Инновационные процессы в высшей школе // Материалы XIV Всероссийской научно-практической конференции. - Краснодар: Изд. ГОУ ВПО КубГТУ, 2008. - С. 127 - 128.

2. Гез, Н.И. Система упражнений и последовательность развития речевых навыков и умений / Н.И. Гез // ИЯШ, 1969. № 6. С. 29 - 40.

3. Гершунский Б.С. Компьютеризация в сфере образования. Проблемы и перспективы. М.: Педагогика, 1987.

4. Глоссарий по информационному обществу. [Электр. ресурс]: Глоссарий по информационному обществу. URL: <http://www.iis.ru/glossary/ict.ru.html>

5. Глоссарий терминов рынка труда, разработки стандартов образовательных программ и учебных планов. Европейский Фонд образования. - ЕФО, 1997.

6. Голубцов, С.А. Речевая игра с чужим текстом в практике обучения иностранным языкам / С.А. Голубцов // Инновационные процессы в высшей школе // Материалы XIV Всероссийской научно-практической конференции. - Краснодар: Изд. ГОУ ВПО КубГТУ, 2008. - С. 123.